

Πνευμονιόκοκκος και νέες προσεγγίσεις πρόληψης της πνευμονιοκοκκικής νόσου

Θ. Λαγκούση¹, Ι. Ρούτσιος², Α. Τσακρής², Μ. Παπαγρηγορίου-Θεοδωρίδου¹, Β. Σπούλου¹

¹ Α' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Λοιμώξεων «ΜΑΚΚΑ», Νοσοκομείο Παιδών «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

² Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περίληψη

Ο στρεπτόκοκκος της πνευμονίας (πνευμονιόκοκκος, *Streptococcus pneumoniae*) ευθύνεται για σημαντικότερη νοσηρότητα και θνητότητα παγκόσμια, κυρίως σε παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών, σε ηλικιωμένους (>65 ετών) και σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Τα μέχρι τώρα κυκλοφορούντα εμβόλια βασίζονται στην παραγωγή αντισωμάτων έναντι πολυσακχαριτών της κάψας του πνευμο-νιόκοκκου. Αυτά τα εμβόλια αν και έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά έναντι της πνευμονιοκοκκικής νόσου από τους ορότυπους που περιλαμβάνονται σε αυτά, έχουν κάποια μειονεκτήματα. Συγκεκριμένα, το υψηλό κόστος παραγωγής τους καθιστά δύσκολη τη χρήση τους κυρίως στις ανα-πτυσσόμενες χώρες. Παράλληλα, η ευρεία χρήση του 7-δύναμου συζευγμένου πολυσακχαριδικού εμβολίου την τελευταία δεκαετία αν και οδήγησε σε σημαντική μείωση των περιπτώσεων διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης από τους 7 ορότυπους που περιλαμβάνονται σε αυτό, έφερε στο προσκήνιο κάποιους άλλους ορότυπους που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό και χαρακτηρίζον-ται από σημαντική διεισδυτική ικανότητα και αυξημένη ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά (φαινόμενο της αντικατάστασης). Έτσι, το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας στράφηκε προς άλλες στρατηγικές καταπολέμησης της πνευμονιοκοκκικής νόσου, οι οποίες περιγράφονται στην παρούσα

μελέτη. Αυτές οι προσεγγίσεις για τα νέα πνευμονιοκοκκικά εμβόλια αφορούν τη βελτίωση της τεχνολογίας των συζευγμένων πολυσακχαριδικών εμβολίων, το σχεδιασμό εμβολίων που περιέχουν πρωτεΐνες οι οποίες είναι κοινές σε όλους τους ορότυπους αλλά και εμβολίων που περιέχουν νεκρά ολοκυτταρικά βακτήρια, ώστε να παρέχουν ευρεία προστασία έναντι της πνευμονιοκοκκικής νόσου ανεξάρτητα από τον ορότυπο. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην αλληλεπίδραση ξενιστή-βακτηρίου και την ανοσολογική απάντηση του ξενιστή κατά τη διάρκεια της πνευμονιοκοκκικής νόσου.

Λέξεις κλειδιά

πνευμονιόκοκκος, πνευμονιοκοκκικά εμβόλια, πνευμονιοκοκκικές πρωτεΐνες, προκλινικές μελέτες.

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Ιωάννης Ρούτσιας,
Εργαστήριο Μικροβιολογίας,
Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών
Μ. Ασίας 75, 115 27, Αθήνα
τηλ: +30 6972009908
fax: +30 210 7462210
e-mail: jroutsias@med.uoa.gr

Πνευμονιόκοκκος: Μια απειλή για τη δημόσια υγεία

Ο στρεπτόκοκκος της πνευμονίας (πνευμονιόκοκκος, *streptococcus pneumoniae*) ευθύνεται για σημαντικότερη θνητότητα και νοσηρότητα παγκόσμια (>1.5 εκατομμύρια θάνατοι), κυρίως σε παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών, σε ηλικιωμένους (>65 ετών) και σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς^[1]. Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αίτια διεισδυτικών λοιμώξεων που είναι απειλητικές για τη ζωή όπως σηψαιμία, μηνιγγίτιδα, βακτηριαμία, πνευμονία με βακτηριαμία ή/και εμπύημα, αλλά και μη διεισδυτικών λοιμώξεων όπως πνευμονία, οξεία μέση ωτίτιδα (ΟΜΩ) και παραρρινοκολπίτιδα.¹ Οι μη διεισδυτικές λοιμώξεις είναι βέβαια πιο ήπιες αλλά είναι πολύ πιο διαδεδομένες και αποτελούν αίτια εκτεταμένης χρήσης αντιβιοτικών στην κοινότητα. Η μεγάλη επίπτωση της πνευμονιοκοκκικής νόσου αλλά και η αυξανόμενη αντοχή στα αντιβιοτικά οδήγησαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να αναδείξει την πνευμονιοκοκκική νόσο ως την πρώτη σε συχνότητα αίτια θανάτου που μπορεί να προληφθεί με εμβολιασμό.²

Πνευμονιόκοκκος: Ένα πολύπλοκο παθογόνο

Ο πνευμονιόκοκκος απομονώθηκε για πρώτη φορά το 1881 και είναι ένας Gram-θετικός διπλόκοκκος με χαρακτηριστικό λογχοειδές σχήμα που περιβάλλεται από μία πολυσακχαριδική κάψα. Η κάψα αποτελεί τη βάση για την κατάταξη του βακτηρίου σε πάνω από 90 διαφορετικούς ορότυπους, από τους οποίους περίπου οι μισοί είναι παθογόνοι. Ο κάθε πολυσακχαρίτης διαφέρει ως προς τη χημική του σύσταση, τις ανοσολογικές του ιδιότητες και την παθογονικότητα

του και επάγει την παραγωγή ειδικών για κάθε ορότυπο αντισωμάτων.³ Ο πνευμονιόκοκκος είναι ιδιαίτερα ευέλικτος υπό την ανοσολογική πίεση και υπόκειται σε συχνές γενετικές μεταλλάξεις και ποικίλους γενετικούς ανασυνδυασμούς μεταξύ των διαφορετικών ορότυπων επιτρέποντας ένα ευρύ φάσμα γενετικού προφίλ.⁴

Κυκλοφορούντα πνευμονιοκοκκικά εμβόλια

Η πνευμονιοκοκκική νόσος προλαμβάνεται με συστηματικό αντιπνευμονιοκοκκικό εμβολιασμό. Τα πρώτα κυκλοφορούντα εμβόλια έναντι της πνευμονιοκοκκικής νόσου στηρίζονταν στην παραγωγή οψωνοφαγοκυτταρικών αντισωμάτων ειδικών για τους πολυσακχαρίτες της κάψας του βακτηρίου. Αρχικά, κυκλοφόρησε το 23-δύναμο Pneumovax 23 (Merck) πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο το οποίο περιείχε πολυσακχαρίτες 23 διαφορετικών ορότυπων (1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F). Το Pneumovax 23 προσφέρει προστασία έναντι της διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης και συστήνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 2 ετών, στους ηλικιωμένους και σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Ωστόσο, η παραγωγή των αντισωμάτων είναι θυμοανεξάρτητη με αποτέλεσμα το Pneumovax 23 να μην είναι ανοσογονικό σε παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών και να μην αφήνει ανοσολογική μνήμη. Έτσι, η προστασία που παρέχει το συγκεκριμένο εμβόλιο είναι περιορισμένης διάρκειας και απαιτούνται επαναλαμβανόμενοι εμβολιασμοί, γεγονός που συνδέθηκε με το φαινόμενο της υποαπαντητικότητας (hyposresponsiveness) καθώς εξαντλείται η δεξαμενή των Β μνημονικών κυττάρων.⁵ Επιπλέον, το

Pneumovax 23 είναι αποτελεσματικό μόνο ενάντια της βακτηριαμίας και της μηνιγγίτιδας στους ηλικιωμένους και όχι ενάντια της πνευμονίας που είναι η πιο συχνή νόσος σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα.⁶

Το 2000 κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και αργότερα σε πολλές χώρες της Ευρώπης το 7-δύναμο, συζευγμένο πολυσακχαριδικό εμβόλιο (PCV7, Prevnar), αρχικά από τη Weyth και στη συνέχεια από τη Pfizer. Το εμβόλιο αυτό περιείχε πολυσακχαρίτες 7 διαφορετικών οροτύπων (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) συζευγμένων με μία πρωτεΐνη-φορέα (CRM197) που αποτελεί ένα κοινό T-λεμφοκυτταρικό επίτοπο της διφθεριδικής τοξίνης. Η σύζευξη των πολυσακχαριτών με μία πρωτεΐνη-φορέα βελτίωσε σημαντικά τις ανοσολογικές ιδιότητες των πολυσακχαριδικών αντιγόνων προσφέροντας μεγαλύτερη ανοσογονικότητα στις μικρές ηλικίες και στους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς και μεγαλύτερης διάρκειας προστασία λόγω της θυμοεξαρτώμενης ανοσολογικής απάντησης. Το PCV7 οδήγησε σε μείωση της διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης στα παιδιά και της πνευμονίας, της ΟΜΩ και της ρινογαγγλικής φορείας από τους ορότυπους του εμβολίου, τόσο στους εμβολιασθέντες πληθυσμούς, όσο και στις μη εμβολιασθείσες ηλικιακές ομάδες, ιδίως σε παιδιά κάτω των 2 ετών και σε ηλικιωμένους άνω των 50 ετών επιτυγχάνοντας σημαντική προστασία της κοινότητας (φαινόμενο της ανοσίας της αγέλης).^{7,8} Ωστόσο, το εμβόλιο αυτό έχει αρκετά μειονεκτήματα. Συγκεκριμένα, είναι περιορισμένος ο αριθμός των πολυσακχαριτών που μπορούν να συζευχθούν με την πρωτεΐνη-φορέα, καλύπτοντας ένα μικρό μόνο ποσοστό από τους παθογόνους ορότυπους. Μάλιστα, το ποσοστό αυτό φτάνει μόλις το 25% στις αναπτυσσόμενες χώρες λόγω της διαφορετικής επιδημιολογίας της πνευμονιοκοκκικής νόσου μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών.⁹ Ένα άλλο μειονέκτημα του PCV7 είναι η εμφάνιση νέων ορότυπων που δεν περιλαμβάνονται στο εμβόλιο π.χ. οι ορότυποι 1, 19A, 3, 6A και 7F (φαινόμενο της αντικατάστασης), που μάλιστα συνδέθηκαν με πιο σοβαρές μορφές της νόσου (π.χ. πνευμονία με εμπύημα) και με μεγαλύτερη αντοχή στα αντιβιοτικά.¹⁰ Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, κυκλοφόρησαν νέα συζευγμένα πολυσακχαριδικά εμβόλια που περιλάμβαναν πολυσακχαρίτες περισσότερων ορότυπων. Σε αυτά, τα φερόμενα ως 2ης γενιάς συζευγμένα πολυσακχαριδικά εμβόλια, περιλαμβάνονταν το 10-δύναμο συζευγμένο με μία πρωτεΐνη του μη τυποποιήσιμου *Haemophilus influenzae* (NTHi) την πρωτεΐνη D Synflorix, (PCV10, GlaxoSmithKline Biologicals) και το 13-δύναμο συζευγμένο με την πρωτεΐνη-φορέα CRM197 (Prevenar 13, Pfizer). Μέσα σε λίγα χρόνια από τη χρήση του PCV13 τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητά του είναι ιδιαίτερα θετικά. Συγκεκριμένα, καταγράφηκε σημαντική μείωση των περι-

πτώσεων διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης από τους επιπρόσθετους ορότυπους του εμβολίου σε διάφορες χώρες.¹¹⁻¹⁴

Πνευμονιοκοκκική νόσος και εμβόλια στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το PCV7 εισήχθη στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (ΕΠΕ) στις αρχές του 2006, και η εμβολιαστική κάλυψη έφτασε το 80% σε παιδιά ηλικίας <5 ετών μέχρι τα τέλη του 2007. Το 2009 εντάχθηκε στο ΕΠΕ το PCV10, που περιελάμβανε επιπλέον του PCV7 τους ορότυπους 1, 5 και 7F, ενώ τον Ιούνιο του 2010 εντάχθηκε PCV13, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ορότυποι του 10δύναμου και επιπλέον οι ορότυποι 3, 6A και 19A, που έχουν αυξημένη παρουσία και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια [<http://www2.keelrno.gr/blog/?p=3228>, τελευταία επίσκεψη 4 Απριλίου 2014]. Το κλασικό εμβολιαστικό σχήμα περιλαμβάνει 3 δόσεις PCV7 σε ηλικία 2, 4 και 6 μηνών και 1 επαναληπτική δόση σε ηλικία 12-15 μηνών. Το PCV10 έχει πλέον λάβει έγκριση χορήγησης έως την ηλικία των 5 ετών. Σε υγιή παιδιά, ηλικίας 2-5 ετών που έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα με PCV7 είτε PCV10, συστήνεται 1 συμπληρωματική δόση εμβολίου PCV13 προκειμένου να καλυφθούν οι επιπλέον ορότυποι. Επίσης, σε παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, η συμπληρωματική δόση PCV13 μπορεί να χορηγείται μέχρι τα 18 έτη ζωής. Παιδιά ηλικίας ≥ 2 ετών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, εκτός από τον εμβολιασμό με PCV13 χρειάζονται και συμπληρωματικό εμβολιασμό με το Pneumovax 23 με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 8 εβδομάδων από το συζευγμένο. Στον παραπάνω πληθυσμό συστήνεται 1 επιπλέον επαναληπτική δόση Pneumovax 23 μετά από πενταετία.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του PCV13 καταγράφηκε μείωση 23,3% των περιστατικών πνευμονιοκοκκικής μηνιγγίτιδας σε παιδιά <5 ετών [<http://www2.keelrno.gr/blog/?p=3228>, τελευταία επίσκεψη 4 Απριλίου 2014]. Ωστόσο, επιδημιολογικές μελέτες που διεξήχθησαν στη χώρα μας έφεραν στο προσκήνιο νέους ορότυπους που δεν περιλαμβάνονταν στο PCV7 οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για σημαντικό ποσοστό ρινοφαρυγγικής φορείας και ΟΜΩ.¹⁵ Μάλιστα πολυκεντρικές μελέτες στη χώρα μας έδειξαν ότι ο ορότυπος 19A είναι το συχνότερο αίτιο διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης και ΟΜΩ σε παιδιά <5 ετών στη χώρα μας, ενώ είναι συχνά πολυανθεκτικός σε θεραπείες πρώτης γραμμής [<http://www2.keelrno.gr/blog/?p=3228>, τελευταία επίσκεψη 4 Απριλίου 2014]. Επιπλέον, επιδημιολογική μελέτη που διεξήχθη στο Νοσοκομείο Παιδών «Η Αγία Σοφία» έδειξε αύξηση της

πνευμονίας της κοινότητας που συνοδεύεται με επιπλοκές (εμπύημα, πνευμονικό υγρό, απόστημα, σηψαιμία, αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο και σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας) μετά την ευρεία χρήση του PCV7.¹⁶

Νέα πνευμονιοκοκκικά εμβόλια

Παρά την κυκλοφορία των δύο τελευταίων 2ης γενιάς πνευμονιοκοκκικών εμβολίων, η παρεχόμενη προστασία παρέμεινε περιορισμένη σε συγκεκριμένο αριθμό ορότυπων, ενώ το κόστος παραγωγής τους δεν επέτρεπε την ευρεία χρήση τους στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι τα κυκλοφορούντα πνευμονιοκοκκικά εμβόλια δεν προσέφεραν την αναμενόμενη προστασία στους ανοσοκατασταμένους ασθενείς υψηλού κινδύνου.^{17,18}

Για τους παραπάνω λόγους, η επιστημονική κοινότητα έχει στραφεί προς εναλλακτικές προσεγγίσεις για την πρόληψη της πνευμονιοκοκκικής νόσου που περιλαμβάνουν νέες τεχνολογίες σύζευξης των πολυσακχαριτών, χρήση μη πολυσακχαριδικών πρωτεϊνικών αντιγόνων κοινών σε όλους τους ορότυπους, αλλά και εμβολίων που περιέχουν νεκρά ολοκυτταρικά βακτήρια, ώστε να παρέχουν ευρεία προστασία έναντι της πνευμονιοκοκκικής νόσου ανεξάρτητα από τον ορότυπο.

Αρχικά, για την καλύτερη κατανόηση των νέων προσεγγίσεων για την πρόληψη της πνευμονιοκοκκικής νόσου, είναι απαραίτητη η πληρέστερη κατανόηση της αλληλεπίδρασης του παθογόνου με το ξενιστή.

Αλληλεπίδρασεις παθογόνου-ξενιστή και ανοσολογική απάντηση του ξενιστή

Η νόσος μεταδίδεται με σταγονίδια μέσω του βήχα ή του φτερνίσματος από κάποιον που έχει προσβληθεί από τη νόσο ή είναι ασυμπτωματικός φορέας του πνευμονιόκοκκου και με αυτοενοφθάλμιση από το αναπνευστικό. Το βακτήριο αποικίζει το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα και αποτελεί συχνό στοιχείο της φυσιολογικής χλωρίδας του ρινοφάρυγγα των παιδιών (μέχρι 65% σε παιδιά βρεφονηπιακών σταθμών) και σε μικρότερο βαθμό των ενηλίκων (15%).¹⁹ Η διάρκεια της φορείας ποικίλλει και είναι γενικά μεγαλύτερη στα παιδιά.

Ο πνευμονιόκοκκος παράγει παθογόνους παράγοντες που αλληλεπιδρούν με τον ξενιστή στα διάφορα στάδια της νόσου (στάδιο του αποικισμού του ρινοφάρυγγα, στάδιο της διείσδυσης και διασποράς σε άλλους ιστούς). Η κάψα του πνευμονιόκοκκου αποτελεί τον κύριο παθογόνο παράγοντα που επάγει την παραγωγή οψωνοφαγοκυτταρικών αντισωμά-

των. Τα αντιπολυσακχαριδικά αντισώματα είναι επαρκή να παρέχουν προστασία έναντι της μηνιγγίτιδας και της σηψαιμίας. Η τιτλοποίηση των αντιπολυσακχαριδικών αντισωμάτων και πιο πρόσφατα η μέτρηση της οψωνοφαγοκυτταρικής τους δράσης έναντι διαφόρων ορότυπων έχουν αποτελέσει τον τρόπο μέτρησης της αντιγονικότητας και προστατευτικής ικανότητας των συζευγμένων πολυσακχαριδικών εμβολίων.

Ωστόσο, έρευνες άρχισαν να στηρίζουν την υπόθεση ότι υπάρχουν μηχανισμοί διαφορετικοί από τα ειδικά για κάθε ορότυπο αντιπολυσακχαριδικά αντισώματα που συμβάλλουν στην απόκτηση φυσικής ανοσίας έναντι της πνευμονιοκοκκικής νόσου. Τέτοιες μελέτες έδειξαν ότι η ανοσοποίηση πειραματόζων με πνευμονιόκοκκο χωρίς κάψα προσέφερε προστασία από πνευμονιόκοκκο με κάψα, υποδηλώνοντας τη συμμετοχή άλλων μηχανισμών άμυνας στην αλληλεπίδραση ξενιστή-παθογόνου.²⁰ Επιπλέον στοιχεία που συνάδουν με την παραπάνω υπόθεση έφεραν στο φως μελέτες που εξέτασαν την αποτελεσματικότητα του PCV10, όπου πολυσακχαρίτες του πνευμονιόκοκκου είναι συζευγμένοι με την πρωτεΐνη D του NTHi. Αυτές οι μελέτες έδειξαν ότι το PCV10 προσφέρει προστασία όχι μόνο ενάντια του πνευμονιόκοκκου, αλλά και της ΟΜΩ από τον NTHi.²¹ Κινούμενη προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η παρατήρηση ότι η επίπτωση της διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης από όλους τους ορότυπους αυξάνεται σταδιακά μέχρι τον πρώτο χρόνο της ζωής και μειώνεται στη συνέχεια σχεδόν ομοιόμορφα για όλους τους ορότυπους, φτάνοντας περίπου σε 50% μείωση στην ηλικία των 2 ετών.²² Με άλλα λόγια, η επίπτωση της διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης είναι ίδια για όλους τους ορότυπους με την αύξηση της ηλικίας, πολύ πριν το ανοσοποιητικό σύστημα είναι αρκετά ώριμο για την παραγωγή αντισωμάτων. Τα παραπάνω δεδομένα συνηγορούν στην υπόθεση ότι αρκετές πρωτεΐνες της επιφάνειας του πνευμονιόκοκκου είναι αντιγονικές στα πρώτα χρόνια της ζωής και προκαλούν την ανοσολογική απάντηση του ξενιστή ανεξάρτητα από τον ορότυπο.

Ο πνευμονιόκοκκος διαθέτει περίπου 100 πρωτεΐνες επιφανείας, αρκετές από τις οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογονικότητα του βακτηρίου. Αρχικά, επικράτησε η αντίληψη ότι οι υποψήφιες πρωτεΐνες πρέπει να εκφράζονται στην επιφάνεια του πνευμονιόκοκκου για να είναι δυνατή η πρόσβασή τους από τα αντισώματα του ξενιστή ώστε να επιτυγχάνεται η οψωνοφαγοκυττάρωση του βακτηρίου. Πολλές από αυτές τις πρωτεΐνες έχουν μελετηθεί σε πειραματόζωα αναφορικά με την ανοσογονικότητα και την προστατευτική τους ικανότητα ενάντια στη διεισδυτική πνευμονιοκοκκική λοίμωξη αλλά και τον αποικισμό του ρινοφάρυγγα.²³

Πρόσφατες μελέτες προτείνουν ότι ίσως και η κυτ-

ταρική ανοσία παίζει κάποιο ρόλο στην ανοσολογική απάντηση του ξενιστή στον πνευμονιόκοκο.²⁴ Μάλιστα το πρόσφατο εύρημα ότι ασθενείς που πάσχουν από το επικρατές αυτοσωμικό νόσημα Job's syndrome, που χαρακτηρίζεται από υπεργαμμασφαιριναιμία E και μεταλλαγές στο γονίδιο STAT3, είναι επιρρεπείς σε συχνές λοιμώξεις από *Staphylococcus aureus*, αλλά και από πνευμονιόκοκο χαρακτηρίζονται από αδυναμία διαφοροποίησης των T-λεμφοκυττάρων σε βοηθητικά T_H17 κύτταρα ίσως υποδηλώνει ότι ειδικά η ανεπάρκεια των T_H17 λεμφοκυττάρων μπορεί να προδιαθέτει σε πνευμονιοκοκκική λοίμωξη. Τα πειραματικά μοντέλα ζώων είναι σημαντικά γιατί προσφέρουν πληροφορίες για την ανοσολογική απάντηση που προκαλεί η πνευμονιοκοκκική νόσος στον ξενιστή από τον αποικισμό του ρινοφάρυγγα έως και τη μη διεισδυτική ή διεισδυτική μορφή της νόσου. Ωστόσο, ο άνθρωπος είναι ο μοναδικός ξενιστής του πνευμονιόκοκκου. Έτσι, είναι απαραίτητο να ερμηνεύει κανείς με φειδώ τα αποτελέσματα από τις προκλινικές μελέτες, καθώς μπορεί να μην ισχύουν απόλυτα για τους ανθρώπους. Συγκεκριμένα, αν και ο αποικισμός του ρινοφάρυγγα των ποντικών από κάποια πνευμονιοκοκκικά στελέχη φαίνεται να διαρκεί αρκετές εβδομάδες, τα επικρατέστερα στελέχη φαίνεται ότι είναι διαφορετικά από αυτά που αποικίζουν το ρινοφάρυγγα του ανθρώπου.^{25,26} Επίσης, τα ποντίκια φαίνεται ότι είναι πολύ πιο επιρρεπή στη διεισδυτική πνευμονιοκοκκική λοίμωξη σε σύγκριση με τον άνθρωπο. Ακόμα, ο αριθμός των διαφορετικών ορότυπων που προκαλεί διεισδυτική πνευμονιοκοκκική λοίμωξη στα ποντίκια είναι πολύ περιορισμένος σε σύγκριση με τους παθογόνους ορότυπους για τον άνθρωπο. Επιπλέον, η ευαισθησία των ποντικών έναντι στη διεισδυτική πνευμονιοκοκκική λοίμωξη είναι διαφορετική ανάλογα με την οδό ενοφθαλμισμού του βακτηρίου. Τέλος, ενώ πολλές προκλινικές μελέτες αφορούν την ενδοφλέβια ή ενδοπεριτοναϊκή οδό λοίμωξης, μόνο οι μελέτες στις οποίες ο ενοφθαλμισμός του βακτηρίου γίνεται στο ρινοφάρυγγα με συνακόλουθη πρόκληση λοίμωξης πλησιάζει περισσότερο το φυσικό μοντέλο λοίμωξης στον άνθρωπο.^{27,28}

Τροποποιήσεις των ήδη κυκλοφορούντων πνευμονιοκοκκικών εμβολίων

Τα συζευγμένα πολυσακχαριδικά εμβόλια αν και ήταν αποτελεσματικά έναντι της διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης, έχουν κάποια μειονεκτήματα που όπως προαναφέρθηκε αφορούν κυρίως το υψηλό κόστος παραγωγής, την πολυπλοκότητα της κατασκευής, την ποικίλη γεωγραφική κατανομή των διαφόρων οροτύπων και το φαινόμενο της αντικατάστασης που παρατηρήθηκε μετά την ευρεία χρήση τους. Για τους παραπάνω λόγους έχουν προταθεί δύο

εναλλακτικές μέθοδοι για την κατασκευή νέων συζευγμένων πολυσακχαριδικών εμβολίων. Η πρώτη αφορά την κατασκευή συζευγμένων εμβολίων που περιλαμβάνουν τους ορότυπους που παρουσιάζουν μεγάλη επίπτωση στις αναπτυσσόμενες χώρες και μάλιστα με νέες τεχνικές σύζευξης χαμηλού κόστους. Η άλλη προσέγγιση περιλαμβάνει μία υβριδική μέθοδο κατά την οποία μία πνευμονιοκοκκική πρωτεΐνη η οποία θα είναι κοινή σε όλους τους ορότυπους θα χρησιμοποιηθεί ως πρωτεΐνη-φορέας για τους πολυσακχαρίτες διαφορετικών ορότυπων. Προς αυτή την κατεύθυνση, σχηματίστηκε μία συνεργασία με σκοπό την κατασκευή ενός 10-δύναμου πολυσακχαριδικού εμβολίου συζευγμένου με ένα πρωτεϊνικό συστατικό που δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί και θα είναι κοινό σε όλους τους ορότυπους.²⁹

Πρωτεϊνικά πνευμονιοκοκκικά εμβόλια

Μία πολλά υποσχόμενη εναλλακτική προσέγγιση στην οποία έχει στραφεί η επιστημονική κοινότητα τις τελευταίες δεκαετίες αφορά τη χρήση πρωτεϊνών οι οποίες είναι κοινές σε όλους τους ορότυπους του πνευμονιόκοκκου. Μελέτες που ξεκίνησαν ήδη από το 1980 και αφορούσαν την παθογένεια της πνευμονιοκοκκικής νόσου, προσδιόρισαν τα πρώτα πρωτεϊνικά αντιγόνα-στόχους για τα νέα πνευμονιοκοκκικά εμβόλια. Αργότερα, η πλήρης αποκωδικοποίηση του γονιδιώματος του πνευμονιόκοκκου στα τέλη της δεκαετίας του 1990 οδήγησε στην ανίχνευση νέων πρωτεϊνών-στόχων. Ως αποτέλεσμα, στην υπάρχουσα επιστημονική βιβλιογραφία έχουν περιγραφεί ποικίλες διαφορετικές πρωτεΐνες του πνευμονιόκοκκου, που δυνητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη εμβολίων έναντι της πνευμονιοκοκκικής νόσου. Αυτές οι πρωτεΐνες έχει αποδειχθεί ότι συμμετέχουν σε διάφορες κυτταρικές λειτουργίες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η λειτουργία τους δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί. Οι πιο ευρέως μελετημένες πρωτεΐνες είναι οι παρακάτω:

1. Pneumococcal surface protein A (PspA)

Η PspA είναι μία πρωτεΐνη η οποία συνδέεται με τη χολίνη και εμποδίζει την κάθαρση του πνευμονιόκοκκου που μεσολαβείται από το συμπλήρωμα, ενώ προστατεύει από τη βακτηριοκτόνο δράση της απολακτοφερίνης. Παρά τη σημαντική ετερογένεια στην αμινοξική αλληλουχία που παρουσιάζει μεταξύ των διαφορετικών ορότυπων, κάποιες αλληλουχίες είναι κοινές και μπορούν να αντιδράσουν διασταυρωτά μεταξύ τους.³⁰⁻³² Αξίζει να σημειωθεί ότι η PspA έχει αποδειχθεί αντιγονική και ασφαλής σε μελέτες φάσης I, ωστόσο το γεγονός ότι παρουσιάζει μικρή αμινοξική αλληλουχία με την ανθρώπινη καρδιακή μυοσίνη έκανε την επιστημονική κοινότητα να είναι επιφυλα-

κτική λόγω του κινδύνου παραγωγής αντισωμάτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μυοκαρίτιδα ή να πυροδοτήσουν κάποιο αυτοάνοσο νόσημα. Πρόσφατες μέθοδοι χρησιμοποιούν τα αντιγονικά τμήματα εκείνα της PspA που δεν παρουσιάζουν αμινοξική ομολογία με την ανθρώπινη καρδιακή μυοσίνη.

2. Pneumococcal histidine triad protein D (PhtD)

Η PhtD είναι μία πρωτεΐνη της επιφάνειας του πνευμονιόκοκκου που συμμετέχει στην προσκόλληση του βακτηρίου στα επιθηλιακά κύτταρα του ρινοφάρυγγα και την αποφυγή ενεργοποίησης του συμπληρώματος.³³ Παρουσιάζει σημαντική ομολογία αμινοξικής αλληλουχίας μεταξύ των διαφορετικών ορότυπων και έχει αποδειχτεί ότι προκαλεί την παραγωγή αντισωμάτων που προσφέρουν προστασία έναντι της διεισδυτικής λοίμωξης και της πνευμονίας από πνευμονιόκοκο σε προκλινικές μελέτες.^{34,35} Πρόσφατα, μελέτες φάσης I/II επιβεβαίωσαν τη ασφάλεια και την ανοσογονικότητα της πρωτεΐνης PhtD.^{36,37}

3. Pneumolysin (Ply)

Η Ply είναι μία αιμολυτική κυτολυσίνη η οποία είναι κοινή μεταξύ των διαφορετικών ορότυπων είναι υπεύθυνη για πολλές λειτουργίες συμπεριλαμβανομένου της ενεργοποίησης της κλασικής οδού του συμπληρώματος. Η Ply συμμετέχει στα αρχικά στάδια της διεισδυτικής λοίμωξης συμβάλλοντας στην ενδοπνευμονική ανάπτυξη του βακτηρίου και τη διείσδυση στο αίμα. Πολλές γενετικές παραλλαγές της Ply που έχουν απενεργοποιημένη ή μειωμένη την δράση της τοξίνης έχουν ελεγχθεί ως υποψήφια αντιγόνα-στόχους σε προκλινικές μελέτες ενώ κάποια έχουν χρησιμοποιηθεί ως πρωτεΐνες-φορείς για τα συζευγμένα πολυσακχαριδικά εμβόλια^[31]. Μάλιστα, πρόσφατα επιβεβαιώθηκε ασφάλεια και την ανοσογονικότητα της πρωτεΐνης Ply σε μελέτες φάσης I/II.^{36,37}

4. Αντιγόνα IC47

Τα αντιγόνα αυτά αφορούν πρωτεϊνικά αντιγόνα τα οποία είναι κοινά σε όλους τους οροτύπους: τη serine/threonine kinase protein (StkP), μία πρωτεΐνη η οποία συμμετέχει στο διαχωρισμό του κυτταρικού τοιχώματος (PscB), το pneumococcal surface adhesin protein (PsaA) που συμμετέχει στη διαίρεση και το μεταβολισμό του βακτηρίου και οι πρωτεΐνες του συμπλέγματος ABC που προσδένουν το μαγγάνιο και συμμετέχουν στην προσκόλληση του βακτηρίου στο αναπνευστικό επιθήλιο. Το εμβόλιο που περιλαμβάνει αυτές τις πρωτεΐνες προσφέρει προστασία έναντι της σηψαιμίας, της πνευμονίας και της φορείας σε προκλινικές μελέτες ενώ είναι σε εξέλιξη κλινικές μελέτες.³⁸

5. RrgB

Η πρωτεΐνη αυτή υπάρχει σε τρεις διαφορετικές μορ-

φές και αποτελεί το βασικό συστατικό των τριχιδίων που περιβάλλουν την κάψα του πνευμονιόκοκκου. Το χιμαιρικό μόριο που περιλαμβάνει τις τρεις διαφορετικές μορφές αυτής της πρωτεΐνης προσφέρει προστασία έναντι της λοίμωξης από όλα τα στελέχη που φέρουν τριχίδια σε προκλινικές μελέτες.³⁹

Οι μηχανισμοί με τους οποίους τα αντισώματα έναντι των πρωτεϊνών παρέχουν προστασία έναντι της πνευμονιοκοκκικής φορείας και νόσου ποικίλλουν και δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί με σαφήνεια. Η αποτελεσματική οψωνοφαγοκυττάρωση από τα αντισώματα έναντι πρωτεϊνών δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί. Αντίθετα, τα αντισώματα έναντι της Ply φαίνεται ότι εξουδετερώνουν τη λειτουργία της πρωτεΐνης ενώ αντισώματα έναντι της PspA φαίνεται ότι εμποδίζουν την εναπόθεση του C3 παράγοντα του συμπληρώματος στην επιφάνεια του βακτηρίου. Για τα αντισώματα έναντι πολλών άλλων πρωτεϊνών ο μηχανισμός λειτουργίας τους δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί.

Πρόσφατα, χρησιμοποιώντας μία πρωτεωμική προσέγγιση, ανιχνεύθηκαν αντιγόνα τα οποία αναγνωρίζονται από τα T_H17 κύτταρα ποντικών ή ανθρώπων που είχαν προηγούμενα εκτεθεί στον πνευμονιόκοκκο. Τα αντιγόνα-στόχοι που ανιχνεύθηκαν με αυτή τη μέθοδο φαίνεται ότι είναι διαφορετικά από αυτά που έχουν επιλεγεί με βάση την αναγνωρισμότητά τους από τα αντισώματα του ξενιστή και φαίνεται ότι προστατεύουν από τον αποικισμό του ρινοφάρυγγα σε προκλινικές μελέτες με ένα μηχανισμό που εξαρτάται από τα CD+4 T-λεμφοκύτταρα και την ιντερλευκίνη 17A (IL-17A)^[22,24]. Η υπόθεση αυτή εάν επιβεβαιωθεί ανοίγει πιθανά το δρόμο για το σχεδιασμό ενός εμβολίου που θα περιέχει πρωτεΐνες που ενεργοποιούν τόσο την κυτταρική όσο και τη χυμική ανοσολογική απάντηση του ξενιστή.

Νεκρά ολοκυτταρικά εμβόλια έναντι του πνευμονιόκοκκου

Ήδη από το 1911, μελετάται η πιθανότητα χρήσης ενός νεκρού ολόκληρου πνευμονιοκοκκικού κυττάρου που θα περιλάμβανε πολλαπλά αντιγόνα. Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε ένα στέλεχος χωρίς κάψα με σκοπό την αύξηση της ανοσολογικής απάντησης στα αντιγόνα που καλύπτονται από την κάψα. Προηγούμενες μελέτες επιβεβαίωσαν ότι η ανοσοποίηση ποντικών με νεκρά πνευμονιοκοκκικά κύτταρα προσέφεραν προστασία έναντι του αποικισμού του ρινοφάρυγγα μέσω των CD+4 T-λεμφοκυττάρων και της διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης μέσω της παραγωγής αντισωμάτων. Πλεονεκτήματα αυτής μεθόδου αφορούν το χαμηλό κόστος παραγωγής και την προστασία έναντι της πνευμονιοκοκκικής νόσου ανεξάρτητα από τον ορότυπο.^{40,41} Προκλινικές μελέτες και μελέτες φάσης I είναι σε εξέλιξη.

Προβληματισμοί και προκλήσεις για το μέλλον

Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο ποιες πρωτεΐνες και σε ποιο συνδυασμό θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε ένα εμβόλιο που θα προσέφερε την καλύτερη προστασία έναντι της πνευμονιοκοκκικής νόσου. Ένα μόνο αντιγόνο χαρακτηρίζεται από έντονη αντιγονική και γενετική ανομοιογένεια, ενώ η οριζόντια αλλαγή γονιδίων μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα ενός πρωτεϊνικού εμβολίου. Επίσης, κανένα αντιγόνο δεν έχει αποδειχθεί να παρέχει προστασία έναντι όλων των ορότυπων σε προκλινικές μελέτες. Τελευταίες μελέτες έχουν δείξει ότι ο συνδυασμός πρωτεϊνικών αντιγόνων είναι πιο αποτελεσματικός στην πρόληψη της πνευμονιοκοκκικής νόσου.⁴² Γίνονται προσπάθειες δημιουργίας μία τράπεζας που θα έχουν καταγραφεί όλα τα στελέχη πνευμονιόκοκκου παγκόσμια με σκοπό να προσδιοριστεί η αντιγονική ποικιλομορφία των υποψήφιων αντιγόνων-στόχων ώστε να επιλεγούν εκείνα που είναι ευρέως κοινά σε όλα τα στελέχη. Επιπλέον, είναι σε εξέλιξη μελέτες που αφορούν τη λειτουργία των αντισωμάτων έναντι των πρωτεϊνών. Ακόμα, πρέπει να ελεγχθεί η πιθανή αμινοξική ομολογία των πρωτεϊνών του πνευμονιόκοκκου με πρωτεΐνες του ανθρώπινου οργανισμού που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διασταυρούμενη αντίδραση. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι με την αύξηση της ηλικίας ο άνθρωπος αποκτά σταδιακά ανοσία στον πνευμονιόκοκκο μέσω της διαρκούς έκθεσης στο βακτήριο, οποιαδήποτε πρόταση για πνευμονιοκοκκικά εμβόλια πρέπει να ελεγχθεί σε κλινικές μελέτες τόσο σε μικρές ηλικίες όσο και σε ηλικιωμένους. Τέλος, πρωτεΐνες που παράγονται με τη γενωμική τεχνολογία μπορεί να είναι τοξικές για τον ανθρώπινο οργανισμό οπότε θα πρέπει να ελεγχθούν και σε κλινικές μελέτες.

Συμπεράσματα

Το επίτευγμα των συζευγμένων πνευμονιοκοκκικών εμβολίων το 2000 έφερε ελπίδες μείωσης, αν όχι εξάλειψης, της πνευμονιοκοκκικής νόσου, που αποτελεί μία σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία. Από τότε, έγινε φανερό πώς τα αντισώματα έναντι των πολυσακχαριτών μπορεί να προσφέρουν προστασία έναντι της πνευμονιοκοκκικής νόσου άμεσα αλλά και έμμεσα μέσω της ανοσίας της αγέλης. Ωστόσο, σύντομα ήρθαμε αντιμέτωποι με την ικανότητα του πνευμονιόκοκκου να προσαρμόζεται με ποικίλους τρόπους στην ανοσολογική πίεση (φαινόμενο αντικατάστασης, γενετικές μεταλλάξεις, ανταλλαγές γενετικού υλικού μεταξύ των ορότυπων), γεγονός που μείωσε την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Έτσι, νέες στρατηγικές για την παροχή ανοσίας έναντι του πνευμονιόκοκκου τόσο για τις αναπτυσσόμενες, όσο και για τις αναπτυγμένες χώρες, παραμένουν επείγουσα προτεραιότητα για την επιστημονική κοινότητα. Όλες οι μέθοδοι που αναπτύχθηκαν παραπάνω σχετικά με τα νέα πνευμονιοκοκκικά εμβόλια μας δίνουν αρκετή αισιοδοξία. Αρκετά από τα νέα αντιγόνα-στόχους ελέγχονται ήδη για την αντιγονικότητα και την προστατευτική τους ικανότητα σε προκλινικές μελέτες, ενώ κάποια από αυτά έχουν περάσει στο στάδιο κλινικών μελετών. Γενικά, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να μιλήσουμε για συζευγμένα εμβόλια με περισσότερους πολυσακχαρίτες, συνδυασμό πολυσακχαριτών με πρωτεΐνες, καθαρά πρωτεϊνικά εμβόλια ή εμβόλια με νεκρά κύτταρα πνευμονιόκοκκου. Ωστόσο είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η κλινική εκτίμηση καθενός από τα παραπάνω εμβόλια είναι αυτή που θα καθορίσει την αποτελεσματικότητά του έναντι της πνευμονιοκοκκικής νόσου και επομένως τη δυναμική του ως συστατικό ενός νέου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου.

Summary

Pneumococcus and new approaches for pneumococcal disease prevention

T. Lagousi¹, J. Routsias², A. Tsakris², M. Papagrigoriou-Theodoridou¹, V. Spoulou¹

¹ 1st Department of Pediatrics, Infectious Diseases Department «MAKKA», «Aghia Sophia» Children's Hospital, Athens, Greece

² Department of Microbiology, Medical School, University of Athens, Greece

Streptococcus pneumoniae (pneumococcus) is responsible for considerable morbidity and mortality worldwide predominantly in children younger than 2 years, the elderly over 65 years and immunocompromised individuals. Currently available pneumococcal vaccines are based on the generation of antibodies against polysaccharide capsule. Although these vaccines are effective against pneumococcal disease, their clinical effectiveness is limited due to several drawbacks. In particular, their high cost makes their widespread use difficult predominantly in developing countries. Additionally, the widespread use of PCV in the last decade has been associated with the emergence of non-vaccine serotypes with significant pathogenic potential antibiotic resistance, indicating that serotype replacement has been occurred. Thus, alternative strategies against pneumococcal disease are being actively considered and will be discussed here. These include new conjugate-polysaccharide technologies, vaccines based on protein antigens that are well-conserved among different pneumococcal serotypes and inactivated whole cell pneumococcal vaccines in order to offer serotype-independent protection against pneumococcal disease. The host-pathogen interaction and the immune response during pneumococcal disease are also discussed.

Key words

pneumococcus, pneumococcal vaccines, pneumococcal proteins, animal studies

Βιβλιογραφία

- O'Brien KL, Wolfson LJ, Watt JP, Henkle E, Deloria-Knoll M, McCall N, *et al.* Burden of disease caused by *Streptococcus pneumoniae* in children younger than 5 years: global estimates. *Lancet* 2009; 374:893–902.
- Atkinson W, Wolfe S, Hamborsky J, McIntyre L, Pneumococcal disease In: Centers for Disease Control and Prevention, Manual of Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. eds. 11th ed. CDC, Washington DC: 2009, 217-230.
- Bentley SD, Aanensen DM, Mavroidi A, Saunders D, Rabinowitsch E, Collins M *et al.* Genetic analysis of the capsular biosynthetic locus from all 90 pneumococcal serotypes. *PLoS Genet* 2006, 2:e31.
- Jefferies JM, Smith A, Clarke SC, Dowson C, Mitchell TJ. Genetic analysis of diverse disease-causing pneumococci indicates high levels of diversity within serotypes and capsule switching. *J Clin Microbiol* 2004, 42:5681–5688.
- Russell FM, Carapetis JR, Balloch A, Licciardi PV, Jenney AW, Tikoduadua L *et al.* Hyporesponsiveness to re-challenge dose following pneumococcal polysaccharide vaccine at 12 months of age, a randomized controlled trial. *Vaccine* 2010, 28:3341-3349.
- Jackson LA, Neuzil KM, Yu O, Benson P, Barlow WE, Adams AL *et al.* Effectiveness of pneumococcal polysaccharide vaccine in older adults. *N Engl J Med* 2003, 348:1747 – 1755.
- Hansen J¹, Black S, Shinefield H, Cherian T, Benson J, Fireman B, *et al.* Effectiveness of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine in children younger than 5 years of age for prevention of pneumonia: updated analysis using World Health Organization standardized interpretation of chest radiographs. *Pediatr Infect Dis J* 2006; 25:779-781.
- Pilishvili T, Lexau C, Farley MM, Hadler J, Harrison LH, Bennett NM, *et al.* Sustained reductions in invasive pneumococcal disease in the era of conjugate vaccine. *J Infect Dis* 2010; 201:32-41.
- Bogaert D, Hermans PW, Adrian PV, R mke HC, de Groot R. Pneumococcal vaccines: an update on current strategies. *Vaccine* 2004, 22:2209-2220.
- Chibuk TK, Robinson JL, Hartfield DS. Pediatric complicated pneumonia and pneumococcal serotype replacement: trends in hospitalized children pre and post introduction of routine vaccination with Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV7). *Eur J Pediatr* 2010; 169:1123-1128.
- Ben-Shimol S, Greenberg D, Givon-Lavi N, Schlesinger Y, Somekh E, Aviner S, *et al.* Early impact of sequential introduction of 7-valent and 13-valent pneumococcal conjugate vaccine on IPD in Israeli children <5 years: An active prospective nationwide surveillance. *Vaccine* 2014, doi: 10.1016/j.vaccine.2014.03.065, [in press].
- Loughlin AM¹, Hsu K, Silverio AL, Marchant CD,

- Pelton SI. Direct and Indirect Effects of PCV13 on Nasopharyngeal Carriage of PCV13 Unique Pneumococcal Serotypes in Massachusetts' Children. *Pediatr Infect Dis J* 2014, [in press].
13. van Hoek AJ, Sheppard CL, Andrews NJ, Waight PA, Slack MP, Harrison TG, *et al.* Pneumococcal carriage in children and adults two years after introduction of the thirteen valent pneumococcal conjugate vaccine in England. *Vaccine* 2014. doi: 10.1016/j.vaccine.2014.03.017, [in press].
 14. Camilli R1, Daprai L, Cavrini F, Lombardo D, D'Ambrosio F, Del Grosso M, *et al.* Pneumococcal carriage in young children one year after introduction of the 13-valent conjugate vaccine in Italy. *PLoS One*. 2013; 8:e76309.
 15. Stamboulidis K1, Chatzaki D, Poulakou G, Ioannidou S, Lebessi E, Katsarolis I, *et al.* The impact of the heptavalent pneumococcal conjugate vaccine on the epidemiology of acute otitis media complicated by otorrhea. *Pediatr Infect Dis J* 2011; 30:551-555.
 16. Lagousi T, Papadatou I, Kopsidas I, Critselis E, Theodoridou M, Spoulou V. Epidemiology of Community-Acquired Pneumonia Hospitalizations and Associated Complications Before and After the Implementation of the Heptavalent Pneumococcal Conjugate Vaccine in Athens, Greece. *J Ped Infect Dis* 2014, [in press].
 17. Farmaki E, Kanakoudi-Tsakalidou F, Spoulou V, Trachana M, Pratsidou-Gertsis P, *et al.* The effect of anti-TNF treatment on the immunogenicity and safety of the 7-valent conjugate pneumococcal vaccine in children with juvenile idiopathic arthritis. *Vaccine* 2010; 28:5109-5113.
 18. Liakou CD, Askiti V, Mitsioni A, Stefanidis CJ, Theodoridou MC, Spoulou VI. Safety, immunogenicity and kinetics of immune response to 7-valent pneumococcal conjugate vaccine in children with idiopathic nephrotic syndrome. *Vaccine* 2011;29:6834-6837.
 19. Pilishvili T, Noggle B, Moore MR. Pneumococcal disease In: Centers for Disease Control and Prevention, Manual for the Surveillance of Vaccine-Preventable Diseases. Roush SW, McIntyre L, Baldy LM, eds. 4th ed. CDC, Atlanta, GA, 2008.
 20. Barocchi MA, Censini S, Rappuoli R. Vaccines in the era of genomics: the pneumococcal challenge. *Vaccine* 2007; 25:2963-2973.
 21. Croxtall JD, Keating GM. Pneumococcal polysaccharide protein D-conjugate vaccine (Synflorix; PHiD-CV). *Paediatr Drugs* 2009; 11:349-357.
 22. Lipsitch M, Whitney CG, Zell E, Kaijalainen T, Dagan R, Malley R. Are anticapsular antibodies the primary mechanism of protection against invasive pneumococcal disease?. *PLoS Med* 2005; 2:e15.
 23. Tai SS. *Streptococcus pneumoniae* protein vaccine candidates: properties, activities and animal studies. *Crit Rev Microbiol* 2006; 32:139-153.
 24. Lu YJ¹, Gross J, Bogaert D, Finn A, Bagrade L, Zhang Q, *et al.* Interleukin-17A mediates acquired immunity to pneumococcal colonization. *PLoS Pathog* 2008; 4:e1000159.
 25. Hgberg L, Geli P, Ringberg H, Melander E, Lipsitch M, Ekdahl K. Age- and serogroup-related differences in observed durations of nasopharyngeal carriage of penicillin-resistant pneumococci. *J Clin Microbiol* 2007; 45:948-952.
 26. Wu HY¹, Virolainen A, Mathews B, King J, Russell MW, Briles DE. Establishment of a *Streptococcus pneumoniae* nasopharyngeal colonization model in adult mice. *Microb Pathog* 1997; 23:127-137.
 27. Takashima K, Tateda K, Matsumoto T, Iizawa Y, Nakao M, Yamaguchi K. Role of tumor necrosis factor alpha in pathogenesis of pneumococcal pneumonia in mice. *Infect Immun* 1997; 65:257-260.
 28. Balachandran P, Brooks Walter A, Virolainen-Julkunen A, Hollingshead SK, Briles DE. Role of pneumococcal surface protein C in nasopharyngeal carriage and pneumonia and its ability to elicit protection against carriage of *Streptococcus pneumoniae*. *Infect Immun* 2002; 70:2526-2534.
 29. Ochs MM¹, Bartlett W, Briles DE, Hicks B, Jurkvenas A, Lau P, *et al.* Vaccine-induced human antibodies to PspA augment complement C3 deposition on *Streptococcus pneumoniae*. *Microb Pathog* 2008; 44:204-214.
 30. Briles DE, Hollingshead SK, King J, Swift A, Braun PA, Park MK, *et al.* Immunization of humans with recombinant pneumococcal surface protein A (rPspA) elicits antibodies that passively protect mice from fatal infection with *Streptococcus pneumoniae* bearing heterologous PspA. *J Infect Dis* 2000; 182:1694-1701.
 31. Briles DE, Hollingshead SK, Paton JC, Ades EW, Novak L, van Ginkel FW, *et al.* Immunizations with pneumococcal surface protein A and pneumolysin are protective against pneumonia in a murine model of pulmonary infection with *Streptococcus pneumoniae*. *J Infect Dis* 2003; 188:339-348.
 32. Hollingshead SK, Becker R, Briles DE. Diversity of PspA: mosaic genes and evidence for past recombination in *Streptococcus pneumoniae*. *Infect Immun* 2000; 68:5889-5900.
 33. Adamou JE, Heinrichs JH, Erwin AL, Walsh W, Gayle T, Dormitzer M, *et al.* Identification and characterization of a novel family of pneumococcal proteins that are protective against sepsis. *Infect Immun* 2001; 69:949-958.
 34. Kallio A, Sepponen K, Hermand P, Deno I P, Godfroid F, Melin M. The role of pneumococcal histidine triad (Pht) proteins in the attachment of *Streptococcus pneumoniae* to respiratory epithelial cells. *Infect*

- Immun 2014; 82:1683-1691
35. Ogunniyi AD1, Grabowicz M, Mahdi LK, Cook J, Gordon DL, Sadlon TA, *et al.* Pneumococcal histidine triad proteins are regulated by the Zn²⁺-dependent repressor AdcR and inhibit complement deposition through the recruitment of complement factor H. *FASEB J* 2009; 23:731-738.
 36. Leroux-Roels G, Maes C, De Boever F, Traskine M, R ggeberg JU, Borys D. Safety, reactogenicity and immunogenicity of a novel pneumococcal protein-based vaccine in adults: A phase I/II randomized clinical study. *Vaccine* 2014, [in press].
 37. Pauksens K, Nilsson AC, Caubet M, Pascal TG, Van Belle P, Poolman JT, *et al.* Randomized Controlled Study of Pneumococcal Vaccine Formulations containing PhtD and dPly Proteins with Alum or Adjuvant System AS02V in Elderly Adults: Safety and Immunogenicity. *Clin Vaccine Immunol* 2014, [in press].
 38. Schmid P, Selak S, Keller M, Luhan B, Magyarics Z, Seidel S, *et al.* Th17/Th1 biased immunity to the pneumococcal proteins PcsB, StkP and PsaA in adults of different age. *Vaccine* 2011; 29:3982-3989.
 39. Harfouche C, Filippini S, Gianfaldoni C, Ruggiero P, Moschioni M, Maccari S, *et al.* RrgB321, a fusion protein of the three variants of the pneumococcal pilus backbone RrgB, is protective in vivo and elicits opsonic antibodies. *Infect Immun* 2012; 80:451-460.
 40. Lu YJ, Yadav P, Clements JD, Forte S, Srivastava A, Thompson CM, *et al.* Options for inactivation, adjuvant, and route of topical administration of a killed, unencapsulated pneumococcal whole-cell vaccine. *Clin Vaccine Immunol* 2010; 17:1005-1012.
 41. Lu YJ, Leite L, Gon alves VM, Dias Wde O, Liberman C, Fratelli F, *et al.* GMP-grade pneumococcal whole-cell vaccine injected subcutaneously protects mice from nasopharyngeal colonization and fatal aspiration-sepsis. *Vaccine* 2010; 28:7468-7475.
 42. Ogunniyi AD, Grabowicz M, Briles DE, Cook J, Paton JC. Development of a vaccine against invasive pneumococcal disease based on combinations of virulence proteins of *Streptococcus pneumoniae*. *Infect Immun* 2007; 75:350-357.